

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЫПЧАКСКОГО ДИАЛЕКТА
СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА****А.А. Убайдуллаев**

Доцент

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Ташкент, Узбекистан

a.ubaydullayev@nuu.uz

Аннотация: В статье фонетически и лексически сопоставлены и проанализированы некоторые слова, активно используемые в диалекте села Кашшоф, относящегося к Кыпчакскому диалекту узбекского языка, со словами литературного языка и существующих диалектов, а также даны комментарии по этому поводу. Также лексические единицы в диалекте сравниваются с диалектами “Девону луготит Тюрк” и узбекским. В анализе примеров эффективно использован ряд лингвистических методов, таких как сравнительный, сравнительно-исторический.

Ключевые слова: диалект села Кашшоф, диалектология, Кыпчакский, Карлукский, Огузский диалект, фонетика, лексические особенности, разговорная речь.

Annotation: The article phonetically and lexically compares and analyzes some words that are actively used in the dialect of the village of Kashshof, belonging to the Kypchak dialect of the Uzbek language, with the words of the literary language and existing dialects, and also comments on this matter. Also, lexical units in the dialect are compared with the dialects “Devonu lugotit Turk” and Uzbek. In the analysis of examples, a number of linguistic methods are effectively used, such as comparative, comparative-historical.

Keywords: dialect of the village of Kashshof, dialectology, Купчак, Karluk, Oguz dialect, phonetics, lexical features, colloquial speech.

Для сохранения чистоты родного языка, развития его на мировом уровне и гордости нашей нации, решения, принятые уважаемым Президентом Ш.М.Мирзиёевым, имеют большое значение. У каждого народа есть свои национальные и общечеловеческие ценности, выражающие его самобытность. Язык-отличительный признак потенциала личности и общества, а также уровня их культуры.

Мудрые слова просвещенного мудреца Абдуллы Авлани, «Жизнь каждого народа, показывающая его присутствие в мире, — это язык и литература. Потерять национальный язык – значит потерять душу нации» прекрасно доказывают, что перспектива страны – в языке. Ведь лицо нации, перспектива страны отражаются в ее языке, в уважении к ней. Исследования, направленные на развитие нашего языка на научной основе, публикация большого количества научно-популярных статей, учебных пособий, новых словарей и учебников, посвященных особенностям языка, во многом способствуют повышению интеллекта нашего общества, мышления будущих поколений. Как известно, признанный экспертами живой народный язык — это диалект, в котором жизнь и культура этого народа полностью отражены. Привлекательность и выразительность диалекта иногда трудно передать литературным языком.

Мы знаем, что носитель языка ищет удобное для речи единство, легкая, трогательная и понятная передача мысли – главная цель говорящего. Поэтому в единицах литературного языка могут встречаться фонетические, лексические, грамматические изменения в различных вариациях диалектов. В нашей стране проводится большая работа по сохранению чистоты языка. Работе в этом направлении придается большое значение на уровне государственной политики.

В целях обеспечения реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2019 года № УП-5850 «О мерах по коренному повышению

престижа и положения узбекского языка как государственного» в 2020-2030 гг. принята концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики. В этой концепции критически анализируется современное состояние нашего языка и четко указывается направление конкретных мероприятий по его устранению. В частности, принято решение об узбекизации многих терминов в различных областях, поиске альтернативных слов, подходящих для новых терминов, дальнейшем совершенствовании изучения диалектных слов, принятии необходимых мер для обеспечения чистоты нашего языка. Это свидетельствует о том, что лингвисты, языковеды и исследователи должны уделять особое внимание работе по обеспечению чистоты языка в научных исследованиях.

Сегодня в фундаментальных науках, современных коммуникационных и информационных технологиях и других очень важных областях важно расширить рамки нашего родного языка, узбекизировать термины в этих областях, подобрать подходящие слова из наших диалектов для понятий, которые не имеют альтернативы, издавать различные сравнительно-этимологические словари, научно обосновывать и популяризовывать необходимые термины и понятия, а также всесторонне изучать и развивать лексику узбекского языка на научной основе.

Необходимо уделить серьезное внимание вопросу обогащения лексики узбекского языка диалектными словами. По мнению С. Аширбоева, диалекты постоянно развиваются, что требует постоянного теоретического изучения диалектов и обуславливает их научно-теоретическое значение [Аширбоев С., 2021: 8]. Изучение узбекских диалектов и говоров всегда является жизненной потребностью и необходимостью. Наш язык — один из тюркских языков, отличающийся множеством диалектов, наречия которых резко отличаются друг от друга. Изучение лексики узбекских диалектов остается одним из актуальных вопросов. В частности, в узбекском языке есть формы, принадлежащие к карлукскому, кыпчакскому и огузскому диалектам, а диалект села Кашшоф

Галлаорольского района Джизакской области, относящийся в основном к кыпчакскому диалекту, существенно отличается от других диалектов в плане фонетики, лексический и морфологический аспекты различаются по степени.

Узбекский язык — один из тюркских языков, отличающийся многочисленностью диалектов и диалекты которого резко отличаются друг от друга. В узбекском языке есть формы, относящиеся к кыпчакскому, карлукскому и огузскому диалектам, а галлаорольский уездный диалект, входящий в основном в состав кыпчакского диалекта, отличается от других диалектов по фонетическому, лексическому и морфологическому аспектам. Изучение лексики узбекских диалектов остается одним из актуальных вопросов. Сложный состав узбекских диалектов обусловлен их фонетическим разнообразием. Узбекские диалекты отличаются друг от друга количеством и качеством гласных и согласных, фонетическими законами, своеобразием фонетических процессов, а также имеют между собой некоторое сходство.

Если мы посмотрим на районы проживания узбекоязычного населения и посмотрим численно на соотношение фонем в диалектах, то увидим их направленность к единому центру, то есть к центру, являющемуся основой литературного языка. Гласные некоторых узбекских диалектов, принимавших непосредственное участие в формировании литературного языка, имеют свои особенности. В. В. Решетов создал классификацию узбекских диалектов с учетом историко-лингвистических особенностей узбекских диалектов и родства соседних языков (таджикского, казахского, туркменского) с некоторыми диалектами. Он определил, что в составе узбекского народа есть три исторически и лингвистически различных диалекта, и в свою очередь показывает, что эти диалектные единицы создали 3 диалекта в узбекской языковой семье.

1. Это карлукско-чигил-уйгурский диалект, тесно связанный с уйгурским языком и тесно связанный с таджикским языком.

2. Кыпчакский диалект близок к казахскому и каракалпакскому языкам.

3. Огузский диалект близок к туркменскому языку.

В научно-теоретическом изучении кыпчакских диалектов следует отметить научное исследование, проведенное профессором Х. Дониеровым по этногенетическим и языковым особенностям диалектов восточного района Самаркандской области. Следует отметить, что создано несколько научных и монографических исследований ученого таких, как «Родословная и диалекты узбекского народа» (1968 г.), «Сравнительное изучение диалектов узбекского языка с литературным языком», «Староузбекский язык и кыпчакские говоры» (1977 г.), «Словарь кыпчакского диалекта» 1979 г.), а также «Галлаоролский диалект узбекского языка» (1955 г.) В. Эгамова, «Джизакский диалект» Х. Гуломова и др.

Детальное изучение диалектов узбекского языка носит не только лингвистический характер, но и играет ключевую роль в определении истории формирования узбекского народа, т. е. его этногенетического процесса. Диалект Галлаорольского района, относящийся к кыпчакскому диалекту узбекского языка, содержит множество языковых фактов, отражающих многовековое историческое развитие, что требует всестороннего историко-сопоставительного изучения этого диалекта. В частности, М. Кошгари охватил многие области языкознания в работе «Девону луготит турк». Он содержит важные сведения о фонетических, лексических, грамматических и диалектных особенностях тюркских языков, особенно узбекского языка.

Кыпчакский диалект в основном является диалектом, богатым фонетическими и лексическими изменениями. Некоторые фонетические особенности этого диалекта заключаются в следующем:

В начале слова: $y > j$: yer – jer (место), yo‘q - jo‘q (нет), yo‘l - jo‘l (дорога), yur – jur (пошли), yuz-juz (лицо);

В конце слова: **q > g'**: quloq – qulog' (ухо), o'rtoq - o'rtog' (друг); **g' > v**: sog'-sov (здоров), tog'-tov (гора), bog'-bov (сад), tug' – tuv (рожать); **q > v**: bo'yoq-bo'yov (холост); **p > b, v**: gap-gab (предложение), top-tov (найди).

В некоторых словах опускаются согласные в конце слова: sariq – sori (желтый), kichik -kichchi (маленький), tag'in - tog'i (еще), atayin – atay (специально).

X – Q идет на согласную: хотин – qotin (женщина), tuxum – tuqum (яйцо), хаюл – qiyol (мысль), xat-qat (письмо), axir -oqir (ведь).

В результате наблюдений за диалектом села Кашшоф Галлаорольского района Джизакской области выявлено, что существует близость и некоторое сходство между лексикой произведения «Девону луготит турк» и некоторыми словами, употребляемыми в современных узбекских диалектах, также есть некоторые различия, но не различия, отделяющие их друг от друга, а различия, выражающие их близость. Это можно наблюдать при сравнительном анализе следующих примеров.

Лексема **ötrük**(ötürük) применяется в диалекте села Кашшоф в значении слова **ложь**. М. Кошгари в своем произведении «Девону луготит турк» придает следующее значение слову **ötrük**: **ötrük** – hiylagar (обманщик), aldamchi (обманщик), аууор (хитрец), yolg'onchi (лжец):

Ötrük ötün ağrīlayu yūzgā baqar,

Elkin taşub bermiş aşığ başqa qaqar.

Erlarning hiylakori, pasti, baxili qoldi, mehmon uning oldida o'g'ridek ko'rinadi, musofir mehmonga yeydigan narsani minnat qilib, bergan narsasi bilan mehmonning boshiga uradi (qoqadi) (I, 82).

Хитрец, смиренный, скряга тех земель, гость выглядит перед ним как вор, незнакомец благодарит гостя за то, что он ест, и бьет гостя по голове тем, что он дал (бьет) (I, 82).

В настоящее время как представлено в «Словаре узбекских народных диалектах» данное слово в диалектах Кырк, Конгирот означает **ɵtryk//ɵtryk//yɵtrik**, в диалектах Сурхандарьи, Конгирот фонетические варианты слова **ɵtrik** представляют собой значение «ложь»: *ɵtrik selləmә, adam bolaman desәң* (O'XShL, 55). [B. Abdushukurov, 2021:180]. Данная лексема в настоящее время активно применяется в диалекте села Кашшоф, слово **ɵtrük** в основном в речи применяется вместе со словом **öshshak**. **Öshshak** - g'iybat (сплетни). *Vo'shshak (Jo'sh) yolg'on* (ложь). *Vushak (Laqay) g'iybat* (сплетни). [O'XShL, 62 bet] **O'tirik** - *yolg'on* (ложь). Значение слова в толковом словаре узбекского языка: см. *o'truk*. [4-том, 2008: 177].

Слово **Qöniq(qönäq)** в диалекте активно используется в значении «гость, гость на свадьбе, небольшой свадебный прием». Можно заметить применение данного слова именно в таком значении в произведениях «Девону луготит турк», «Кутадгу билиг». в тексте произведения «Кутадгу билиг» слово **qonuq** (**qon+(u)q**) встречается в значении «гость»:

Nelük arsīqar sen aya öldäçi

Özün iki күnlük qonuq boldaçi .

Чем ты гордишься, смертный?

Ведь ты всего лишь двухдневный гость (КБ, 1972: 3482).

Данное слово используется в произведении «Девону луготит турк» в значении «гостеприимство, пир». В языке племен, отличных от огузов, это слово используется в значении «пребывание в чьем-либо доме без согласия хозяина» (ДЛТ, III, 351). В настоящее время оно употребляется в кашкадарьинском и сурхандарьинском говорах в значении «гостеприимство, маленькое застолье, устраиваемое на свадьбах» [M. Холмуродова, 2021:194].

Лексема **kön** применяется в диалекте в значении слова **кожа**: *ratinkaning köni jomon ekan* (ботинок сделан из нехорошей кожи). Следует отметить, что утверждение М. Кошгари о том, что выражение «необработанной кожи» как **kön**,

а «обработанной кожи» как **qoyuř**, имеет большое научное и общественное значение (М. Кошгари, 1963:154) [Дадабоев Х., 2021:160]

Лексема **jir** также в изучаемом диалекте активно используется в значении слова **yog‘ (масло)** (лексема **масла** также используется в диалекте). Согласно книге А. Рустамова «Слово о слове», слово «**jir**» в нашем языке означает «жир», «масло». От этого значения исходят выражения “Bunga hech jir bitmayabdi” («В этом нет смысла») или “Buning hech jiri yo‘q” («В этом нет смысла») по отношению к худому человеку (по-узбекски «jir» произносится как «ж»), как в слове «журнал») (Шукуров, 2018:312].

Интересно отметить, что русское слово «**жир**» на самом деле такое же слово «jir» в нашем языке. Поскольку слово «jir» — тюркское слово, в словаре Махмуда Кошгари сказано: ashichta jir yo‘q – qozonda yog‘ yo‘q (нет жира — нет масла в котле) [ДЛТ, I, 313].

Слово **alqindī** применяется в диалекте в значении «**наименьший кусочек грязи, оставшийся после использования мыла**». Эта лексема появляется в произведении «Девону луготит турк» Махмуда Кошгари в следующих значениях: а) быть законченным: **alqindī nāñ** - вещь полностью закончена; б) умереть: **er alqindī** (ДЛТ, I, 255); в) «потерять, погасить»: **yalīñuq urulmīř kap ol, ađzī yuzilīb alqīnur** — человеческий ребенок подобен выдутой сетке; когда рот открывается, рука его теряет, гасит (ДЛТ, I, 204).

Слово **töl** применяется в диалекте в значении «**период размножения животных, овец и коз**». Огузская лексема **töl** в произведении «Девону луготит турк» встречается в значении «период размножения животных, овец и коз». Зооним **töl** в настоящее время активно используется в кыпчакских говорах Самарканда, Кашкадарьи и Сурхандарьи.

Слово **kömäč** применяется в диалекте в значении «**хлеб, испеченный в пепле**» (изготавливается из отрубей, выпекается в пепле и скармливается скоту). Это слово называется **non kömäč** (ДЛТ, I, 341) в произведении «Девону луготит

турк» М. Кошгари. Также на странице 51 работы поясняется, что данная лексема образована от глагола **kömdi**. Можно заметить, что эта лексема употребляется и в произведениях Алишера Навои в указанном выше контексте: **Yana tutmaç va umaç va kömäç va talğanni türkçä ayturlar** (АНАТИЛ, II, 151). В этом же значении анализируемое слово в настоящее время употребляется в сурходарьинских кыпчакских говорах.

Слово **kirpi** активно применяется в диалекте в литературном значении **ёж**. Сегодня эта лексема употребляется в хорезмском диалекте вместо слова **ёж**, и это слово употребляется в том же значении и в тюркских языках. [Ахмедова Н., 2021:187]. Это слово встречается и в произведении «Девону луготит тюрк»: **kirpi** - ёж; **oqlug' kirpi** – очень крупный вид ежей [М. Кошгари, 2017, с. 167]. В «Этимологическом словаре узбекского языка» упоминается, что слово **kirpi** существует в древнетюркском языке, сейчас это диалектное слово, **kirpi** означает множество шипов [Ш. Рахматуллаев, 2000: 210].

Лексема **tämäqsäv** применяется в значении **«жадный, ненасытный аппетит»**. Это слово также трактуется в «Девону луготит турк» как **«жадный, очень громкий»**.

Ниже мы приведем пример некоторых лексем, различных по форме, но обозначающих одно и то же понятие в литературном языке, существующих существующих диалектах и диалекте села Кашшоф.

В диалекте села Кашшоф	В существующих диалектах	В литературном языке
Äläqän	kaft (Сайрам) kaft; a:ya (Ургенч, Хива, Хонка, Хазорасп)	Ладонь
Älächä	jundan qo'lda to'qilgan palos; (Хорезм) jun yoki paxta solib tikilgan to'shak	Ковёр
Äbjir	Abjil (Кирк, Кашкадарья)	Быстрый, шустрый
Äqrin	Axir, asta-sekin (Беруни)	Ведь
Äbdästä	abdasa (Ташкент); avdasta (Андижан); avtista (Фергана).	Чайник для мытья рук

Äbjo'sh	Qaynagan suvga botirib olib quritilgan mayiz (Urgench, Xiva, Шовот)	Кипящая вода
Ädävür	kuu, ohang (Кирк)	Много
Äjvä	Ajuva I (Сайрам) hajv, masxara; II (Северный Хорезм) iflos, yomon.	Высмеивать
Äkäs	-	Упрямый
Barak	Barak (Бухара, Южный Хорезм) bo'arak (Северный Хорезм);	Пельмени
Badik (oq badik)	Badik I (Корамурт) duduq, tilichuchuk; II (Карнок) etn. alas (исцеление больных пением).	Название болезни
Bo'tan	boshqa, o'zga, ayrim (Огуз, Кипчак)	Другое, отдельно
Bo'tana (suv)	Bo'tana (Ташкент, Джуш) loyqa.	Грязная вода
Bog'ona	Bag'ana I (Северный Хорезм) boya, hali; II (Северный Хорезм, Ковчин) кожа рогатого скота	Тогда
Gavaz	Gavaz (Кашкадарья) крупный рогатый скот	Крупный рогатый скот
Gajir	Gajir-jangari, qaysar, o'jar (Кирк, Кашкадарья)	Воин, упрямый
Dav	katta, baquvvat odam. (Сайрам, Тулкибош, Чимкент, Туркистан).	Большой здоровый человек
Dï:m	Jim (Urgench, Xonka)	Молча
Dovur	-	до чего-либо. Пояснение в ТСУЯ: Dovur I ko'm. (j.k bilan) 1. Qadar, - gacha.
Tuyur	-	Прямо здесь. Пояснение в ТСУЯ: Tuyur shv. bo'lak, burda.
Taraddi	-	Подготовка
Uyqash	-	Похожие, совместимые
Uvuz	Тип пищи, приготовленной из молока новорожденной коровы. Og'iz (Ташкент); Og'izlog' (Верхняя Кашкадарья)	Молоко

Övüshä	avishmaq I (Хазорасп) помиловать, открыть свое сердце (внутри); II (Гурлан, Янгибазар) ortmoq, artib qolmoq	Меняться
Övüshä	Договор. Og' ishta (Кашкадарья) qarz. Olim (Андижан) nasiya	Договор
Jävlük	hamma, barcha, yorppasiga. (Кирк, Кашкадарья) yorppasiga, yaxlit.	Все, всё

Из примеров видно, что, несмотря на прошедший длительный период, большинство слов, вошедших в сравнительный анализ, сегодня не употребляются в узбекском литературном языке, но активно употребляются в существующих у нас диалектах. Некоторые из этих лексем претерпели изменение значения, а другие употребляются в современном литературном языке с фонетическими изменениями. Это восходит к истории нашего языка, диалектов и народа. Сегодня наша молодежь общается почти не на родном наречии, а на литературном языке. Неповторимую красоту слов диалектов можно найти в отдаленных деревнях, далеких от городов и областей. Уникальный фонетически и лексически диалект села Кашшоф ждет молодых людей, которые проводят монографические исследования.

В заключение следует отметить, что диалект села Кашшоф, если сравнивать области и районы, лексически уникален и колоритен по своей формальной структуре. Выяснилось, что некоторые лексемы в диалекте употребляются в одном значении, а некоторые дошли до наших дней с расширением или сужением значения. Запись слов диалектов и говоров, считающихся богатством нашего языка, наполняющих и обогащающих наш литературный язык, является одной из актуальных задач, стоящих перед наукой диалектологией.

Литература

1. С. Аширбаев. Узбекская диалектология. - Ташкент. 2021. - с. 8.
2. Б. Абдушукуров. «Девону луготит турк» и диалекты узбекского языка.

Материалы Республиканской научно-теоретической конференции

WWW.HUMOSCIENCE.COM

«Исследование узбекских диалектов: практика, методология и новый подход» (организованная по случаю 75-летия со дня рождения профессора Самихона Аширбоева), – Ташкент, ТУУЯЛ, 22 мая 2021 г., с. 180.

3. М. Холмуродова. Редкие турецкие слова в «Кутадгу билиг». Материалы международной научно-практической конференции на тему «Перспективы сотрудничества по широкой популяризации узбекского языка в мире». -Ташкент, ТУУЯЛ, 19-20 октября 2020 г., с.194.

4. Х. Дадабоев. Названия обуви, использованной Махмудом Кошгари в произведении «Девону луготит турк». Материалы Республиканской научно-теоретической конференции на тему «Исследование узбекских диалектов: практика, методология и новый подход» (организованная по случаю 75-летия со дня рождения профессора Самихона Аширбоева), Ташкент, ТУУЯЛ, 22 мая 2021 г., с. 160.

5. Н. Ахмедова. Анализ некоторых слов, относящихся к хорезмскому диалекту узбекского языка. Материалы Республиканской научно-теоретической конференции на тему «Исследование узбекских диалектов: практика, методология и новый подход» (организованная по случаю 75-летия со дня рождения профессора Самихона Аширбоева), Ташкент, ТУУЯЛ, 22 мая 2021 г., с. 187.

6. Ш. Рахматуллаев. Этимологический словарь узбекского языка (тюркские слова) Университет. - Ташкент, 2000.

7. Махмуд Кашгари, Девону лугатит турк / Переводчик и издатель С.М. Муталибов. Т. I-III. - Ташкент: ФАН, 1960-1963.

8. Толковый словарь языка произведений Алишера Навои. I-IV. - Ташкент: ФАН, 1983-1985.

9. Словарь узбекских народных говоров. - Ташкент: ФАН, 1971.

10. Р. Сувонова. Словарь слов, характерных для кипчакских диалектов. - Самарканд: 2019.